

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ КАК МЕРА ПРОФИЛАКТИКИ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МАРГИНАЛОВ

DEVELOPMENT OF CREATIVITY AS A MEASURE FOR THE PREVENTION OF DELINQUENT BEHAVIOR OF MARGINAL MINORS

РОМАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент,
Владимирский юридический институт ФСИН России.*

ROMANOVA ELENA NIKOLAEVNA,

*candidate of pedagogical sciences, associate Professor,
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia.*

В статье рассмотрены понятие и характеристики маргинальной личности, определены причины, факторы и общие тенденции в формировании делинквентного поведения маргинала. Сделан вывод о том, что деятельность по профилактике делинквентного поведения несовершеннолетнего маргинала должна быть направлена на мотивы побуждения и причины возникновения его делинквентных поступков. Отмечено, что важным направлением профилактической деятельности в этом отношении становится развитие креативности, способствующей раскрытию природного творческого потенциала несовершеннолетнего, снижающего эмоциональные проблемы и проблемы общения и поведения.

The article examines the concept and characteristics of a marginal personality, identifies the causes, factors and general trends in the formation of delinquent behavior of a marginal. The conclusion is made that the activities for the prevention of delinquent behavior of a minor marginal should be aimed at the motives of motivation and the causes of his delinquent actions. It is noted that an important area of preventive activity in this regard is the development of creativity, contributing to the disclosure of the natural creative potential of a minor, reducing emotional problems and problems of communication and behavior.

Ключевые слова: *маргинальная личность, делинквентные поступки, межличностные отношения, креативность.*

Key words: *marginal personality, delinquent acts, interpersonal relationships, creativity.*

Потребности и мотивы человека выражают его связь с социумом. Они тесно связаны с эмоциональными проявлениями и являются детерминантами делинквентного поведения. Свойственная человеку нравственная позиция определяется совокупностью его отношений к окружающему миру, людям и к себе. Проявление личностных ценностей, рассматриваемых как осознанные общие смысловые образования, делают эту нравственную основу особенно прочной [3]. В этом контексте несовершеннолетние маргиналы, склонные к делинквентному поведению, занимают особое место, поскольку его проявления связаны с неопределенностью, эмоциональной неустойчивостью и тревожностью переходного периода к взрослой жизни. Формирование маргинальной личности происходит чаще всего именно в этот период жизни несовершеннолетнего [1].

Маргинальность, по определению американского социолога Р.Э. Парка, – это промежуточное состояние человека, который одновременно существует в двух мирах, двух разных культурах. Он утверждал, что различие в моделях поведения, нормах, ценностях и представлениях групп, между которыми оказался человек, является необходимым условием маргинальности. Поскольку индивид при этом не полностью вовлечен в существующие группы и занимает промежуточную позицию, возникает особый «гибридный» тип личности, имеющий свои отличительные характеристики. К ним относятся серьезные сомнения в своей личной ценности, неопределенность связей с друзьями и постоянная боязнь быть отвергнутым, тенденция избегать неопределенных ситуаций, болезненная застенчивость в присутствии других людей, одиночество и чрезмерная мечтательность, излишнее беспокойство о будущем [9].

Э. Стоунквист вслед за Р.Э. Парком описал следующие особенности личности маргинала, относящиеся к его субъективному миру: дезорганизованность, неспособность определить источник конфликта; неприспособленность, неудачливость; беспокойство, тревожность, внутреннее напряжение; изолированность, отчужденность, непричастность, стесненность; разочарованность, отчаяние; разрушение «жизненной организации», психическая дезорганизация, бессмысленность существования; эгоцентричность, честолюбие и агрессивность. [10].

В XX веке социологи Е. Хьюз и Т. Шибутани расширили понятие маргинальности, рассматривая ее в социальном аспекте. Введено понятие маргинальности социальных ролей, при этом, маргинальность рассматривается как переходное состояние от одного образа жизни к другому [8]. Т. Шибутани обращал внимание на невозможность удовлетворить потребности маргиналов, поскольку это обусловлено неравноправным положением эталонных и маргинальных групп. Им предложено понятие «статуса» маргинальной личности, мотивируя появление маргинальных групп социальной обусловленностью, поскольку именно общество определяет границы, в рамках которых индивид осознает себя как представителя той или иной группы. [6].

Поведение маргинальной личности нередко становится делинквентным под влиянием определенных внешних условий. Это объясняется тем, что маргиналы испытывают трудности социализации и освоения культурных традиций и ценностей, которые являются основой для выработки социальных навыков поведения, свойственных новой для них среде. Например, сельский житель, попадая в городскую среду, с трудом адаптируется к новым условиям, так же, как и городской житель испытывает достаточно много трудностей при адаптации к новым условиям.

Делинквентное поведение маргиналов детерминировано комплексом внешних факторов и внутренних причин. Сочетание этих причин и факторов индивидуально в каждом конкретном случае, однако представляется возможным определить некоторые общие тенденции в формировании делинквентного поведения маргинала. К наиболее значимым социальным условиям относятся неблагоприятное окружение, низкий материальный уровень, текущие негативные социальные процессы. Немаловажную роль играет «клеймление», то есть формирование устойчивого негативного отношения к маргиналу [4].

Характер компонентов поведенческих актов, обусловленных мотивационными свойствами личности маргинала и его определенными эмоциональными состояниями, а также степень их сложности, могут быть разными, но их организационная структура одинакова. Противоречия между внутренними потребностями и внешним состоянием, отражающиеся в психике посредством эмоциональных проявлений «напряжение», «неудовлетворенность» и «дискомфорт», выражаются в виде переживаний и эмоциональных реакций личности и составляют механизм регуляции ее деятельности. Из этого следует, что деятельность по профилактике делинквентного поведения несовершеннолетнего маргинала должна быть направлена, прежде всего, на мотивы побуждения и причины возникновения его делинквентных

поступков. Главное внимание при этом следует уделять сфере его нравственных интересов и межличностных отношений.

И здесь важными направлениями в профилактической работе с несовершеннолетними маргиналами является их творческая деятельность. Хорошо известно, что творчество – это, прежде всего, преобразование мира. Следовательно, именно дезадаптация маргинала, его неприспособленность к окружающему природному и социальному миру становится причиной рождения творческих мыслей и поступков. Именно дезадаптированный, неприспособленный к окружающей реальности человек начинает творить, в глубине души своей, надеясь творчеством преодолеть отчуждение [2].

Маргиналы проявляют свои творческие способности гораздо чаще представителей поведенческой нормы, потому что у них сформированы прочные связи со спонтанностью и стремлением к самоактуализации, являющимися значимыми компонентами личностной структуры. Им свойственна высокая степень самостоятельности суждений, поиск возбуждающих факторов, способность рисковать. Такие личности способны демонстрировать деструктивное поведение или же находить выход своим эмоциям в творчестве. Будучи крайне нестабильным, несовершеннолетний маргинал не приемлет давления, и креативная деятельность в сложных ситуациях способна дать благоприятный выход эмоциональному и психологическому напряжению.

Исследованиями доказано, что креативность взаимосвязана с эмоциональной нестабильностью, асоциальной конфликтностью (психотизмом), которые в комплексе могут стать прогностическими по отношению к делинквентности. Следовательно, направление развития креативности на решение социально одобряемых творческих задач способно уменьшить влияние психотизма и нейротизма на несовершеннолетнего, поскольку его креативная деятельность снижает эмоциональные проблемы и проблемы общения и поведения [5].

Развитие креативности помогает более полному раскрытию природного творческого потенциала несовершеннолетнего, его признания и развития в гармоничной среде. Такие факторы как психологический комфорт в образовательной организации, создание условий для творческого самовыражения, позитивное референтное окружение, влияние значимой личности, часто взрослого или старшего по возрасту друга, способствуют проявлению и выявлению креативных способностей несовершеннолетнего маргинала и его креативной установки. Это, в свою очередь, способствует торможению таких отрицательных эмоций, как раздражение, тревога, агрессия, стимулирует изменение направленности его поведения от делинквентного к просоциальному.

Основным содержанием работы в процессе организации профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних маргиналов – это создание атмосферы реального сотрудничества и партнерства в отношениях. Важно не упустить момент, пока асоциальная сторона жизни маргинального подростка полностью не превратилась бы в его делинквентную суть, а образ жизни и мыслей не стали бы противоречить его возрастным и индивидуальным потребностям [8].

Требования времени диктуют необходимость воспитания личности, способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям общества. Направленность поведения несовершеннолетнего маргинала обусловлена мотивационными составляющими, детерминированными его эмоциональными состояниями. Создание среды, способствующей выявлению креативных способностей несовершеннолетнего, мотивирующей к установлению здоровых межличностных отношений является важным источником его развития, снижения влияния негативных факторов формирования делинквентного поведения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева П.С., Ким К.В., Прокопьева Н.Ю. Исследование маргинальности личности во взаимосвязи с девиантным поведением // Интернет-журнал «Мир науки» 2017. Том 5. № 1. URL: <http://mir-nauki.com/PDF/06PSMN117>.
2. Каштанова О.В. Маргинальность и конфликт в работах зарубежных и отечественных исследователей Вестник Томского государственного университета. 2015. № 400. С. 67-71.
3. Макаренко О.Н. К вопросу о психологии маргинальной личности // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 7. Философия. Социология и социальные технологии. 2009. № 1. С. 173-176.
4. Попова И.П. Эволюция понятия маргинальности в истории социологии // Маргинальность в современной России. М.: МОНФ, 2000. С. 7- 45.
5. Савина Н.Н. Преодоление подростковой делинквентности средствами креативной педагогики. Автореферат ...док. пед. наук. Тюмень, 2010 42 с.
6. Шибутани Т. Социальная психология / Пер. с англ. В.Б. Ольшанского; Предисл. В.А. Шкуратова. Ростов-на-Дону: Феникс. 2002.
7. Яковлев Б.П., Бабушкин Г. Д., Коваленко Л. А., Бабушкин Е. Г. Мотивации и эмоции в системе психической регуляции делинквентного поведения маргинальных личностей подросткового возраста // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2015/ № 1(60).С. 88-96.
8. Hughes E.C. Social change and status protest: An essay on the marginal man // Phylon-Atlanta. 1945. Vol. 10. № 1. 63 p.
9. Park R. Human Migration and the Marginal Man // American Journal of Sociology. 1928. Vol. 33. Pp. 881-893.
10. Stonequist E.V. The Marginal Man. A Study in personality and culture conflict. New York : Russel&Russel, 1961. Pp. 159-174

© Романова Е.Н., 2022.